

REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA SOBRE MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS MAIS DESCRITAS NA LITERATURA PARA O TRATAMENTO DA SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO (SOP)

Gustavo Costa Freitas – Universidade Federal do Norte do Tocantins – gustavo.freitas@ufnt.edu.br

Mylena Costa Rosenberg Alvares - Universidade Federal do Norte do Tocantins –
Mylena.alvares@ufnt.edu.br

Guilherme Soares de Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins – guilherme.soares@ufnt.edu.br

Larissa Freitas de Godoi - Universidade Federal do Norte do Tocantins – larissa.godoi@ufnt.edu.br

Lucas Oliveira Nepomuceno de Alcântara - Universidade Federal do Norte do Tocantins –
nepomucenolucas@hotmail.com

Cláudia Denise Mendanha Manguiera - Universidade Federal do Norte do Tocantins –
claudia.manguiera@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A Síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma das condições clínicas mais comuns dentre as disfunções endócrinas que afetam mulheres em idade reprodutiva. As principais características clínicas desta síndrome são a presença de hiperandrogenismo, com diferentes graus de manifestação clínica e a anovulação crônica, na ausência de outros diagnósticos específicos. Tendo sido descrita por associação entre amenorreia e a forma policística dos ovários. O tratamento deve ser iniciado e fundamentado em mudanças no estilo de vida, além de contar com tratamento farmacológico, entre estes os contraceptivos orais combinados e a metformina. **OBJETIVOS:** Este trabalho tem como principal objetivo identificar os principais tratamentos não farmacológicos para a SOP descritos na literatura no ano de 2024 e 2025. **METODOLOGIA:** Trata-se de revisão de literatura, realizada a partir de análises de artigos científicos depositados nas bases de dados MEDLINE/PubMed e Science Direct. A questão da pesquisa foi baseada no acrônimo PICO: “Quais são os tratamentos não farmacológicos citados na literatura para diagnóstico da SOP?”. Utilizou-se os operadores booleanos AND e OR e os descritores: “Síndrome do Ovário Policístico”, “Polycystic Ovary Syndrome”, “terapias alternativas” e “Alternative Therapies”. A busca foi realizada em março de 2025, e inclui artigos produzidos no período de 2024 a 2025, nos idiomas inglês e português. Excluiu-se artigos fora do objetivo de estudo, duplicados e literaturas cinzentas. **RESULTADOS:** Foram analisados 9 artigos, que fizeram recomendações em diferentes abordagens, sendo a prática de exercícios físicos (exercício aeróbico de intensidade moderada) (33,3%) e a eletroacupuntura (33,3%) os mais frequentes na literatura, além de recomendações como controle dietético, com ênfase na diminuição de amido e laticínios (22,2%) e terapia cognitivo comportamental (11,1%). **CONCLUSÃO:** A síndrome do ovário policístico é a doença endócrina mais comum em mulheres em idade fértil, com alta prevalência e impacto significativo na saúde feminina. Apesar do mecanismo fisiopatológico ainda não ser totalmente compreendido, estratégias não farmacológicas, como alimentação equilibrada, prática de exercícios e controle do estresse, mostram-se eficazes na melhora dos sintomas e da qualidade de vida. Além disso, o suporte psicológico pode ajudar a lidar com os impactos emocionais da condição. Embora essas abordagens sejam promissoras, mais pesquisas são necessárias para aprimorar as recomendações e tornar o tratamento ainda mais eficaz.

Palavras-chave: síndrome do ovário policístico, síndrome de Stein-Leventhal, terapias alternativas, terapias complementárias.

REFERÊNCIAS:

JIN, Q. et al. Effects of non-pharmacological interventions on biochemical hyperandrogenism in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and network meta-analysis. **Journal of Ovarian Research, London**, v. 18, n. 1, p. 8, Jan. 2025. DOI: 10.1186/s13048-025-01595-5. PMID: 39833948; PMCID: PMC11744805.

LI, Y. T. et al. Correlation between acupuncture dose and pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome undergoing in vitro fertilization-embryo transfer: a systematic review. **BMC Complementary Medicine and Therapies**, London, v. 24, n. 1, p. 407, 26 nov. 2024. DOI: 10.1186/s12906-024-04695-9. PMID: 39593056; PMCID: PMC11590559.

MOTAHARINEZHAD, F. et al. The effects of different exercises on weight loss and hormonal changes in women with polycystic ovarian syndrome: a network meta-analysis study. [BMC Women's Health](#), London, v. 24, n. 1, p. 512, 13 set. 2024. DOI: 10.1186/s12905-024-03297-4. PMID: 39272076; PMCID: PMC11395858.

RASTAD, H. et al. Dairy consumption and its association with anthropometric measurements, blood glucose status, insulin levels, and testosterone levels in women with polycystic ovary syndrome: a comprehensive systematic review and meta-analysis. [Frontiers in Endocrinology](#) (Lausanne), v. 15, p. 1334496, 3 out. 2024. DOI: 10.3389/fendo.2024.1334496. PMID: 39421532; PMCID: PMC11484274.